

FIBONACHCHI MODELI

Nizomiddinov.M.B
Abduraxmonov B.A.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent sh. O'zbekiston Respublikasi
muzaffarnizomiddinov1602@gmail.com,
tel: +998 917352418

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12743340>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Fibonachchi modeli orqali yoshga qarab qatlamlangan aholining geometrik o'sishi o'rganildi.

Kalit so'zlar: Aholi, Fibonachchi modeli, reproduktiv yosh, quyongalar, populyatsiya.

Dolzarbligi: Aholining yosh tarkibi bilan shug'ullanish umumiy aholi soni bilan shug'ullanishdan ancha qiyinroq. Lekin Fibonachchi modeli buni tushuntirishni ancha osonlashtirdi. Fibonachchi 1202 - yili hayoliy quyongalar populyatsiyasiga asoslangan populyatsiya o'sish modelini taklif qildi.

Biz reproduktiv yoshga yetadigan 1juft quyondan (1 erkak va 1 urgochi) boshlaymiz. Deylik N kunlik. O'sha paytda ular yangi juftlikni 1 erkak va 1 urg'ochi ishlab chiqardilar. Asl juftlik kelgusi reproduktiv vaqtgacha (N Kundan keyin) omon qoladi va yana juftlik hosil qiladi. Har bir quyongalar juftligi N kun oralig'ida 2 marta ko'payadi va har bir ko'payishda yangi juftlik ketadi. Shunga o'xshash tarzda barcha ko'payish sinxronlashtiriladi va har bir juftlik 2 marta takrorlanadi.

Fibonachchi populyatsiyasini R_n raqamlari yordamida n -da tug'ilgan juftliklar soni yordamida modellashtirish mumkin. Keyin: 1 juftlik $n=0$ paydo bo'ladi va $n=1$ da 1ta juftlikni oladi.

$$R_0 = 1, R_1 = 1$$

va keyingi barcha vaqtlar uchun

$$R_n = R_{n-1} + R_{n-2} \text{ uchun } n=2,3,4,5,\dots$$

$$R_2 = R_1 + R_0 = 2, \quad R_3 = R_2 +$$

$$R_1 = 2+1=3 \text{ va hokazo.}$$

Yosh tuzilishini hisobga olgan holda, ya'ni har bir juftlikda ko'payadigan ikki

alohida yosh N va $2N$ kunlik 2 bosqichli farq tenglamasida populyatsiya kattaligi ketma-ketligida aks ettirilgan. Bu yerda R_n - tug'ilish soni. N va $2N$ - oldingi populyatsiya kattaligiga bog'liq.

$$R_0 = 1, R_1 = 1, R_2 = 2, R_3 = 3, R_4 = 5, R_5 = 8, \dots$$

Natijalar: Fibonachchi modelini populyatsiya masalasiga tadbiri o'rganildi.

Xulosa: Fibonachchi modeli aholining yosh tarkibiga qarab geometrik o'sishini tahlil qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mathematics in Medicine and the Life Sciences (Frank Hoppensteadt & Charles Peskin). Springer, 1992.

